

Aportes fundamentales de Galileo, Boyle y Joule a la termodinámica clásica

Fundamental contributions of Galileo, Boyle, and Joule to classical thermodynamics

Zarate Granados Jordan Brayan ^a, Mallma Perez, Israel^b

^a Junín, Ingeniería de Minas, Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo-Perú.

^a Zarate Granados Jordan Brayan

zaratejordan49@gmail.com

DOI: 10.5281/zenodo.15829968

Resumen: En el siguiente ensayo descriptivo se analiza cómo los experimentos y trabajos de Galileo, Boyle y Joule jugaron un papel fundamental en la consolidación de los conocimientos de la termodinámica actual. El objetivo de este ensayo es exponer cómo el termoscopio de Galileo ayudó a sentar las bases para la medición de la temperatura; además se explica la contribución de Boyle al comprender la relación entre presión y volumen, y se aborda el experimento de Joule, el cual permitió desechar la teoría del calórico y aportó información clave para la formulación de la primera ley de la termodinámica.

Palabras clave: Galileo, Boyle, Joule, aportes, termodinámica, contribución

Abstract: This descriptive essay analyzes how the experiments and work of Galileo, Boyle, and Joule played a fundamental role in shaping today's understanding of thermodynamics. The aim is to explain how Galileo's thermoscope helped lay the groundwork for temperature measurement, describe Boyle's contribution in establishing the relationship between pressure and volume, and discuss Joule's experiment, which disproved the caloric theory and provided key insights for the formulation of the first law of thermodynamics.

Keywords: Galileo, Boyle, Joule, contributions, thermodynamics, contributions

1. Introducción

La termodinámica es una rama fundamental de la física, que se fue consolidando a lo largo de la historia, desde aproximadamente el año 100 a. C. con la creación de la eolípila por el ingeniero griego Herón de Alejandría, hasta llegar al siglo XIX, donde se establecieron los principios fundamentales de esta disciplina. Entre medio existieron grandes personajes que se basaron sobre todo en la experimentación para llegar a conclusiones muy acertadas que jugaron un papel trascendental en el entendimiento de lo que hoy en día es la termodinámica.

En este ensayo hablaremos acerca de la importancia que tuvo Galileo con la fabricación de lo que podría ser el primer termómetro, y de qué

manera esto jugó un papel crucial en el desarrollo de los conceptos más importantes de la termodinámica, además abordaremos como Boyle con su trabajo sobre la relación entre la presión y el volumen de un gas a temperatura constante marcó un hecho importantísimo en la comprensión de los gases, que luego servirían a Joule para poder demostrar que el trabajo mecánico se puede convertir en calor.

El entender estos hechos nos ayuda a saber que la termodinámica, así como otras disciplinas científicas, no es algo sencillo de desarrollar ni entender; al contrario, es un proceso nada fácil que se desarrolló a lo largo de miles de años, y que todo el crédito se lo debemos a estas personas

brillantes que dedicaron gran parte de su vida a ayudar a consolidar esta rama de la física.

2. Desarrollo

Galileo Galilei y la medición del calor:

El concepto más fundamental de la termodinámica es el de temperatura, el hecho de que las sustancias se dilatan con el calor y se contraen con el frío era algo que no se comprendía del todo a inicios del siglo XVII, fue en ese entonces cuando apareció Galileo Galilei, uno de los grandes genios del siglo XVI y XVII, considerado como símbolo de las ciencias modernas por su insistencia en la importancia de la experimentación, y por qué parece que fue el primero en utilizar el concepto de energía (Meneses, 2020).

Galileo consiguió medir el calor con su experimento del termoscopio que fue precursor del termómetro actual. El invento consistía en una botella de cuello fino dada la vuelta y sumergida ligeramente en una vasija con agua; la botella quedaba llena de aire y su boca en contacto con el líquido, cuando hacía frío, el aire del interior disminuía de volumen y succionaba ligeramente el agua que subía por el cuello estrecho en forma de columna de agua. La altura de la columna era proporcional al calor (Sabugo, 2015).

Este experimento fue de suma importancia porque sirvió de precedente a muchos científicos de la época como el Duque de Toscana, Fahrenheit, Celcius, etc. para poder consolidar lo que hoy en día es el termómetro, un instrumento que ya se usaba desde el siglo XVIII en la medicina, ayudando a relacionar la temperatura corporal con algunas enfermedades. (Sabugo, 2015).

Sin duda este experimento marco un hito en lo que respecta a la medición del calor, de aquí puede surgir la pregunta, en que se basó realmente Galileo para la creación de su termoscopio. El fenómeno clave que Galileo utilizó fue la dilatación de los gases. Este principio, conocido desde la antigüedad, fue la base sobre la cual construyó su termoscopio.

La dilatación de los gases se refiere a cómo el volumen de un gas cambia con la temperatura. En el termoscopio de Galileo, a medida que el aire en el balón de cristal se calentaba, se expandía, empujando el agua hacia abajo en el tubo. Este efecto visual proporcionaba una indicación cualitativa de los cambios de temperatura (Sabadell, 2023).

En el termoscopio de Galileo podemos observar un cambio de volumen del aire que es causado por la variación de la temperatura, esto guarda relación directa con lo que hoy se conoce como procesos termodinámicos a volumen y presión variable, principalmente en los gases ideales. Lo que observó Galileo fue la relación entre temperatura y volumen que después sería determinado numéricamente por la ley de Charles, una ley fundamental de los gases.

Otro punto importante que cabe resaltar es el hecho de que Galileo anticipó que el calor no era una sustancia, como se creía antes con la teoría del calórico. Esta teoría fue introducida por Lavoisier y otros científicos de la época, y posteriormente, en el año 1842, Mayer y Joule la desecharon con sus experimentos sobre la conversión de trabajo mecánico en calor.

En realidad, el calor es una forma de energía que causa cambios en el estado físico de la materia. Esta observación ayudó a sentar las bases de la primera ley de la termodinámica, la cual establece una relación entre el calor, el trabajo y la energía interna. Por ello, se puede afirmar que Galileo contribuyó indirectamente al entendimiento de los principios que hoy sustentan la termodinámica.

Robert Boyle y el comportamiento de los gases:

Robert Boyle nace el 25 de enero de 1627 en Lismore, Irlanda, fue uno de los grandes científicos del siglo XVII, con aportaciones muy relevantes en distintos campos, pero sobre todo en el campo de la química. Los experimentos de Boyle con gases estaban impulsados por el debate sobre la existencia del vacío. Hacia 1650, filósofos

de la naturaleza como Franciscus Linus, y otros, negaban la existencia de un vacío en el tubo de Torricelli. Negarlo significaba además, no aceptar que el tubo y la cubeta con mercurio medían la presión de la atmósfera (Lahore, 2004).

En este sentido Boyle para demostrar que Franciscus Linus se equivocaba, decidió realizar un experimento para poder confirmar el experimento del evangelista Torricelli sobre la presión atmosférica, así realizó el experimento usando un tubo en forma de J, cerrado por un extremo y abierto por el otro, por el lado abierto su ayudante R. Hooke vertía mercurio y Boyle tomaba los apuntes sobre la presión.

De esta manera Boyle no solo comprobó que el experimento de Torricelli era correcto, si no que llegó a una hipótesis auxiliar sobre la relación del volumen y la presión que posteriormente se convertiría en la ley que lleva su apellido. La ley de Boyle, el cual describe el comportamiento del gas ideal cuando se mantiene su temperatura constante.

Consideremos pues un recipiente con tapa móvil que contiene cierta cantidad de gas, en él, aplicamos lentamente una fuerza sobre esa tapa, pues de este modo no vamos a alterar la temperatura del gas. Observaremos entonces un aumento de la presión junto con una disminución del volumen de dicho gas, o sea, cuando la temperatura del gas se mantiene constante, la presión y el volumen son grandezas inversamente proporcionales (Vidal, 2020).

La ley de Boyle marco un antes y un después en la ciencia de los gases, pues en ese momento se demostró por primera vez una relación cuantitativa entre dos variables muy importantes en la termodinámica (presión y volumen). Este descubrimiento estableció que el comportamiento de los gases se podía medir.

El desarrollo de la bomba neumática por parte de Robert Boyle y su formulación de la Ley de Boyle tuvieron implicaciones trascendentales. Su trabajo sobre los gases influiría en científicos

futuros, como Isaac Newton y Jacques Charles, para la realización de sus trabajos en las leyes de movimiento y el comportamiento de los gases respectivamente; además sentó las bases para el desarrollo de la teoría cinética de los gases. La Ley de Boyle sigue siendo un principio fundamental en química y física, y aún hoy se enseña a los estudiantes como piedra angular de las leyes de los gases. (Ley de Boyle de 1674, s. f.)

James Prescott Joule y la equivalencia entre trabajo y calor:

James P. Joule nació en Salford, Inglaterra en 1818, fue un importante científico que ayudo a sentar las bases de la termodinámica como lo conocemos en la actualidad, en una época donde aún se creía que el calor era un fluido o una sustancia que se transmitía de un cuerpo caliente a uno frío, Joule estaba decidido a demostrar que el calor era una forma de energía, que se podía generar a partir de la energía mecánica, para ello realizó un experimento a partir del cual pudo medir el equivalente mecánico del calor.

El experimento consistió en un aparato que tenía las siguientes partes: un recipiente, sobre el cual se vertió 1kg de agua a 14.5° y unas paletas dentro del recipiente, que estaban conectadas mediante una cuerda con una masa que podía caer. Conforme la masa cae a velocidad constante, las paletas giran, por lo que se convierte la energía potencial gravitatoria de la masa en energía para hacer girar las paletas. Debido a este giro, el agua aumenta de temperatura (el giro de las paletas se transforma en calor).

Lo que encontró Joule fue que, para elevar la temperatura del kilogramo de agua hasta 15.5°C (es decir, para conseguir una energía de 1000 calorías), la energía potencial de la masa debía disminuir en 4180 Julios. (Teresa & Ana, s. f.); a partir de este experimento se pudo establecer el equivalente mecánico del calor de Joule, que se puede representar matemáticamente de la siguiente manera: $1\text{cal}=4.186\text{ J/cal}$. (Joule's Mechanical Equivalent of Heat, 2022)

Con este experimento Joule ayudo en gran medida a sentar las bases de la primera ley de la termodinámica. Con su aporte al entendimiento de la conservación de la energía, Joule no solo desechó la teoría del calórico, si no que nos ayudó a entender que la energía no se crea ni se destruye

solo se transforma, como lo demostró en su experimento, entre calor, trabajo y energía interna.

Esta ley, basada en la idea de la conservación de la energía, establece que, para un proceso en un sistema definido, la variación de la energía interna es igual a la cantidad de calor absorbido menos el trabajo realizado. Joule reconoció que, en un recipiente que no puede intercambiar calor con el entorno, si se comprime un gas y luego se deja expandir al vacío, el gas en expansión no realiza trabajo. Por lo tanto, según la Primera Ley, la energía de un gas ideal no cambiaría, ni tampoco su temperatura. Sus experimentos demostraron que así era. Sin embargo, se producen pequeños cambios de temperatura que fueron demasiado pequeños para ser detectados en sus experimentos (Williams, 2015)

Mallma Perez (2025), Los aportes de Galileo, Boyle y Joule resultan relevantes en la historia de la física, su papel en la estructuración de la termodinámica como disciplina formal puede considerarse preliminar. Las ideas que desarrollaron fueron fundamentales para la observación de fenómenos físicos concretos, pero carecían aún de una formulación matemática rigurosa del concepto de energía interna, entropía o ciclos térmicos. Solo con la obra posterior de Carnot, Clausius y Kelvin se establecieron los principios que permiten considerar a la termodinámica como un cuerpo científico sistemático. Por tanto, es posible sostener que aquellos trabajos, aunque cruciales, representaron más bien una etapa experimental preparatoria que una consolidación definitiva.

3. Conclusiones

Definitivamente la termodinámica en la actualidad es una disciplina que está bastante consolidada, eso debido a la intervención de grandes científicos a lo largo de la historia. El aporte de Galileo con la creación del termoscopio que sirvió como precursor del termómetro actual y que influyó en el entendimiento de los principios de la termodinámica.

También Boyle quien contribuyó en gran magnitud al desarrollo de esta disciplina al demostrar por primera vez una relación cuantitativa entre dos variables claves en la termodinámica (presión y volumen) y James Joule que gracias a su experimento sobre el equivalente

mecánico del calor finalmente se pudo desechar la teoría del calórico.

Si bien es cierto que figuras como Sadi Carnot, Rudolf Clausius y Hermann von Helmholtz fueron quienes formalizaron las leyes y bases de la termodinámica, es importante recordar que todo comenzó con Galileo. Él intuyó que el calor no era una sustancia, sino una manifestación física que podemos sentir, y esto fue lo que llevo a buscar cómo medirlo, algo de suma importancia para los experimentos posteriores.

Además, gracias a Boyle, hoy entendemos de forma precisa la relación entre presión y volumen, lo cual es clave para analizar cómo se comportan los gases ideales y los ciclos termodinámicos. Asimismo, gracias a los descubrimientos de Joule, se pudo demostrar que el calor y el trabajo son dos formas equivalentes de energía. Este hallazgo fue crucial para formular la primera ley de la termodinámica, que se basa en la idea de que la energía se conserva.

Agradecimientos: Quiero agradecer al ingeniero Israel Mallma Perez por su ayuda en la elaboración de este ensayo.

Referencias bibliográficas

- Joule's Mechanical Equivalent of Heat: A Conversion Factor.* (2022, diciembre 22). <https://resources.pcb.cadence.com/blog/2022-joules-mechanical-equivalent-of-heat-a-conversion-factor>
- Lahore, A. (2004). *La historia oficial de la ley de Boyle.*
- Ley de Boyle de 1674.* (s. f.). Recuperado 20 de junio de 2025, de https://www.historycentral.com/WH1400-1900/Tech/Boyle%27sLaw.html?utm_source=chatgpt.com
- Mallma Perez, I. (2025). *El Último Equilibrio Termodinámico del universo: Perspectiva científica y filosófica entre Élan Vital & entropía universal.* Biblioteca Nacional del Perú.
- Meneses, R. (2020). *Historia de la termodinámica - Mapa Mental.*

https://www.mindomo.com/es/mindmap/historia-de-la-termodinamica-46808ee57b57470fb8d9b066ec5bd660?utm_source=chatgpt.com

Sabadell, M. Á. (2023, febrero 20). La fascinante historia del termómetro: Desde el agua hasta el mercurio. *Muy Interesante*.
<https://www.muyinteresante.com/ciencia/59685.html>

Sabugo, J. M. (2015, octubre 15). *Galileo: La increíble historia de la invención del termómetro*. Libertad Digital.
<https://www.libertaddigital.com/ciencia-tecnologia/ciencia/2015-10-15/galileo-la-increible-historia-de-la-invencion-del-termometro-1276559121/>

Teresa, M., & Ana, S. (s. f.). *Primer Principio de la Termodinámica. Equivalente mecánico del calor*. Recuperado 20 de junio de 2025, de <https://www2.montes.upm.es/dptos/digfa/cfisica/termo1p/joule.html>

Vidal. (s. f.). Recuperado 20 de junio de 2025, de https://www.liceopablonerudatemuco.cl/wp-content/uploads/2020/05/QU%C3%8DMICA-8AVO-B%C3%81SICOGuia-leyes-de-Leyes_de_los_gases.pdf

Williams, R. (2015). *June 1849: James Prescott Joule and the Mechanical Equivalent of Heat*.
<https://www.aps.org/apsnews/2015/06/joule-mechanical-equivalent-heat>

Ceroni G., M. (2011). Rememorando a Robert Boyle: En el Año Internacional de la Química - 2011. *Revista de la Sociedad Química del Perú*, 77(1), 7-10.

Conesa, L. M. (2003). Compleja historia de la formulación de la Ley de Boyle.

Guerra, D. M. (2021). Sadi Carnot: El Padre de la Termodinámica.

Ley de Boyle—Labster. (2022).
<https://theory.labster.com/es/boyles-law/>